

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Д.Д.Шарипова

Профессора доктора педагогических наук, Ташкентского государственного педагогического университета имени Низоми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10656791>

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования культуры здоровья у женщин в условиях трансформации среды обитания, в частности при изучении будущими педагогами предмета "Безопасность жизнедеятельности" в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций

Ключевые слова: здоровьесбережение, культура, трансформация, среда, чрезвычайные ситуации

Abstract. The article examines the problem of forming a culture of health among women in conditions of transformation of the living environment, in particular when future teachers study the subject "Life Safety" in conditions of emergency situations.

Keywords: health savings, culture, transformation, environment, emergency situations

Annotatsiya. Maqolada yashash muhitining o'zgarishi sharoitida ayollarda salomatlik madaniyatini shakllantirish muammosi, xususan, bo'lajak o'qituvchilar favqulodda vaziyatlar sharoitida "Hayot xavfsizligi" fanini o'rganayotganda ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: sog'liqni saqlash, madaniyat, transformatsiya, atrof-muhit, favqulodda vaziyatlar

Введение. В настоящее время современную женщину следует рассматривать как объект постоянной трансформации в связи с изменением ее возраста, социального статуса, места обитания, профессиональной деятельности, при этом одно остается неизменным и постоянным- это быть здоровой, заботиться о здоровье сбережении окружающих, членов семьи, а если она педагог, то одна из основных функций ее деятельности- здоровьесберегающая. Рассматривая понятие «трансформация человека, следует отметить, что это внутренний сдвиг, который приводит нас в соответствии с нашим величайшим потенциалом, лежащего в основе каждого аспекта нашей жизни, влияя на то, как мы видим и относимся к миру и как мы понимаем наше место в нем. Трансформация (от позднелатинского «преобразование, превращение») (1).

В контексте сказанного, наблюдаются такие варианты трансформации представителя женского пола: девочка- девушка – женщина – мать; ученица – студентка – учительница (профессионал и компетентный специалист), но всегда незаменимой для них остается одна общечеловеческая ценность- здоровье, а ее важная функция – здоровьесберегающая. Для женщины – педагога здоровьесбережение – это сохранение и укрепление здоровья обучающихся, улучшение их двигательного статуса, с учетом их индивидуальных возможностей и способностей, формирование у родителей, педагогов и воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья (2).

Все это может быть успешно достигнуто в случае формирования как у обучающихся, так и обучаемых культуры здоровья, являющейся совокупностью элементов, оказывающих жизненно значимое влияние на нормальную деятельность растущего организма в процессе обучения (3). По мнению других, это комплексное понятие, которое включает теоретические знания о факторах, благоприятствующих здоровью, а также грамотное

применение в повседневной жизни принципов активной стабилизации здоровья, то есть оздоровления (4). Именно такое определение понятия «культура здоровья» может быть трансформировано к воспитанию у студенток – будущих преподавателей предмета «Безопасность жизнедеятельности», достигая ее формирования на основании следующих компонентов: познавательного, эмоционального, волевого и коммуникативного.

Основная часть. В контексте сказанного, успешное формирование культуры здоровья предполагает наличие информированности о влиянии различных факторов, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций на физиологические и патологические процессы в организме; какие эмоции доминируют у человека, оказавшегося в очаге поражения и как они влияют на психическое здоровье, проявление адекватности взаимодействия человека с другими людьми и изменениями окружающей среды. Сформированность культуры здоровья женщин в роли матери, воспитателя, обучающего, руководителя несомненно зависит от таких факторов, как воспитание, жизненный опыт личности, их культуры ценностей, потребностей, интересов, установок, характера, темперамента, традиций, привычек, особенностей мышления.

Все вышеуказанное приобретает особое значение при возникновении чрезвычайных ситуаций в стране в результате землетрясения, наводнения, пожаров, пыльных бурь, оползней, лавин, и т.д., требующих от женщин, оказавшихся в очаге поражения собранности, адекватного поведения, оперативности, компетентности, готовности прийти на помощь оказать первую доврачебную помощь, психологическую поддержку с последующей реализацией основных компонентов здорового образа жизни. Следует отметить что в Узбекистане в последние годы наблюдается рост числа и масштабов чрезвычайных ситуаций природного характера, объясняемые такими факторами как увеличение численности населения, возрастания техногенного воздействия на природу, изменения климата и каждое проявление из них сопровождается воздействием на физическое, психическое, духовное и социальное здоровье населения и в первую очередь женщин. (5)

Трансформация повседневных, привычных видов деятельности в вышеназванные способствуют облегчению адаптации женщин к новым условиям окружающей среды, отличающейся специфичностью в зависимости от вида стихийного бедствия. На здоровье женщин, оказавшихся в очаге поражения, отрицательно влияют следующие факторы: ограничение двигательной активности пострадавших, нарушение организации правильного питания, задержка в ряде случаев в оказании медицинской помощи, физиолого-гигиенические условия окружающей среды в очаге поражения, снижение стрессоустойчивости, отсутствие культуры здорового образа жизни, отсутствие доступа к чистой питьевой воде и т.д.

Возникновение стрессовых и шоковых состояний у пострадавших сопровождается снижением мотивации к сохранению здоровья, потеря интереса к окружающим, что диктует необходимость оказания психологической поддержки пострадавшим создания гигиенических условий для соблюдения гигиенических норм в очагах поражения, организацию здоровьесберегающей среды в очаге поражения. Большое значение приобретает оказание комплексной медико-психологической помощи на последующих этапах реабилитации с тем чтобы восстановить нарушенное состояние здоровья и вернуть пострадавших к нормальной жизнедеятельности.

В этой связи важное значение приобретает обязательное выполнение компонентов здорового образа жизни включающих закаливание, занятие физической культурой и спортом, соблюдение правил личной и общественной гигиены, предупреждение травм и несчастных случаев, а также вредных привычек, курение, употребление алкоголя, наркомании и других “маний” в виде игромании, гаджетомании, компьютеромании, телевизоромании. Вместе с тем важное значение играет формирование бережного отношения к окружающей среде (учебной, производственной, семейной) путем соблюдения правил психогигиены, межличностных отношений, и психогигиены обучения и воспитания.

Заключение Резюмируя вышеизложенное следует отметить, что эффективное усвоение предмета “безопасность жизнедеятельности” обеспечит защиту человека и сбережения его здоровья от негативных воздействий антропогенного и естественного происхождения и обеспечат достижение комфортных и безопасных для здоровья условий жизнедеятельности в том числе женщин.

REFERENCES

1. <https://vc.ru/u/1226465-territoriya-transformacii/447362-cto-takoe-transformaciya-cheloveka>
2. <http://dou19.kirov.spb.ru>
3. <https://www.tsutmb.ru-nayka>
4. <https://cyberleninka.ru>
5. Камилова Н.Г., Шарипова Д.Д. и другие Монография по формированию социально-медико-психологического иммунитета у людей , оказавшихся в экстремальной ситуации Ташкент 2021